

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
РУСКИ ЦЕНТАР

**РУСКИ ЈАЗИК,
ЛИТЕРАТУРА
И КУЛТУРА:
МИНАТО,
СЕГАШНОСТ,
ИДНИНА 3**

Зборник на трудови
од III меѓународна конференција
„Руски јазик, литература и култура:
минато, сегашност, иднина“

(26-28 септември 2021 г. во Скопје)

Скопје, 2021

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Руски центар

РУСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА:
МИНАТО, СЕГАШНОСТ, ИДНИНА 3

Зборник на трудови од III меѓународна конференција
„Руски јазик, литература и култура: минато, сегашност, иднина“
(26-28 септември 2021 г. во Скопје)

Скопје, 2021

Издавач: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Уредник на издавачката дејност: проф. д-р Никола Јанкуловски,
ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Меѓународен уредувачки одбор:

Марија Ковшова, Руска Федерација

Биљана Марич, Република Србија

Биљана Мирчевска-Бошева, Република Северна Македонија

Емил Ниами, Република Северна Македонија

Наталија Желтова, Руска Федерација

Рецензенти:

Максим Каранфиловски

Ала Шешкен

Јазична редакција и лектура:

Андрејана Павлова (за македонски јазик)

Наталија Милчовска (за руски јазик)

Елена Обухова (за руски јазик)

Емил Ниами (за англиски јазик)

Компјутерска подготовка и печат:

МАР-САЖ, Скопје

Тираж: 100 примероци

CIP - Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје

811.161.1(062)

821.161.1(062)

МЕЃУНАРОДНА конференција "Руски јазик, литература и култура: минато, сегашност, иднина" (3 ; 2021 ; Скопје)

Руски јазик, литература и култура: минато, сегашност, иднина. 3 :

зборник на трудови од III Меѓународна конференција "Руски јазик, литература и култура: минато, сегашност, иднина" (26 - 28 септември 2021 г. Скопје) / [уредник на издавачката дејност Никола Јанкуловски]. - Скопје : Универзитет "Св. Кирил и Методиј", 2021. - 326 стр.

: илустр. ;

25 см

Библиографија кон трудовите. - Summary кон трудовите

ISBN 978-9989-43-471-6

а) Руски јазик -- Собири б) Руска книжевност -- Собири

COBISS.MK-ID 55938565

БАЛЕТСКО НАСЛЕДСТВО: КЛАСИФИКАЦИЈА, СОСТАВ И КАРАКТЕРИСТИКИ

Апстракт: Балетското наследство е поврзано со најзначајните наслови во светската балетска продукција „Лебедово езеро“, „Заспаната убавица“, „Рајмонда“ др. Оваа група, т.н. „железен репертоар“, е основа во градење на програмата на сите позначајни светски театри. Прашањето што се отвора е кои дела спаѓаат во оваа група, односно според кои критериуми се селектирани делата во неа. Крuciјалниот критериум е поврзан со сегментот што спаѓа во изведувачкиот пласт. Аналогно на другите сценски изведувачки практики, појдовната фиксирана матрица се моделира и се реализира преку сценскиот текст. Сценскиот текст во балетската, односно во танцовата уметност е изедначен со кореографијата и претставува клучен елемент за класификација на едно дело во групата на класично наследство. Овие претстави се во најголем дел поврзани со кореографската дејност што се одвивала кон крајот на XIX век, доминантно создадена во театрите во Русија. Вториот особено значаен ракурс во третманот на оваа проблематика е начинот на зачувување и трансферирање на кореографијата. Кога станува збор за балетското наследство и третманот на оваа група претстави може да се утврди тенденција за уметничка интервенција на нив, со цел зачувување на танцовите корпуси и осовременување на деловите што се анахрони и застарени.

Клучни зборови: балет, наследство, сценски текст, кореографија, трансферирање.

На самиот почеток, особено за аудиториумот што професионално не припаѓа на сферата на танцот, се поставува прашањето што всушност претставува **балетско наследство**. Тоа не е слободна нејасно формулирана категорија туку истата е строго определена и утврдена. Можеби ќе стане појасно доколку се спомене синтагмата „железен репертоар“, која всушност би можела да се наведе како своевидна паралела на балетското наследство (со одредени отстапки) и е далеку пофреквентно користена, но сепак, тоа е израз што не е дел од стручниот вокабулар.

Првична асоцијација на најзначајните референци на балетското творештво се делата: „Лебедово езеро“, „Заспаната убавица“, „Рајмонда“, „Жизел“, „Корсар“ итн. Сите овие дела се иманентни на балетското наследство. Еден од ретките што пишува на оваа тема е рускиот театролог Виктор Ванслов, кој нагласува дека од групата на класичното наследство „во репертоарот останаа само дваесетина претстави“ (Ванслов 1980: 107). Дваесетина дела како бројка е минорна, земајќи ја предвид севкупната продукција, која содржи илјадници креирани претстави, односно кореографии. Сепак, во овој случај математичките односи, т.е. искалкулираниот резултат не ја одразува вистинската сли-

ка. Иако процентот во однос на корпусот балетски претстави е незначителен, сепак, најзначајните дела се поврзани, имено, со овој блок и претставуваат негова стожерна оска.

Во одредување, односно класифицирање на одредено дело (од набројаните) кон групата класично балетско наследство следиме неколку критериуми. Не сите редакции (за што подетално ќе стане збор во продолжение) на гореспоменатите дела се вбројуваат во секторот балетско наследство. За попрецизен осврт и третман, анализата ќе биде дополнета со уште еден параметар, кој е есенцијален и се поврзува со авторството. Делата за кои стана збор се поврзуваат со имињата на неколку кореографи и конкретен стилско-формативен период. Тоа имплицира потреба од одредување на текстовните слоеви, односно на нивоата на организација на танцовите претстави, аналогно, и креаторите на секој од овие сепаратни единици.

Типови на текст – дефинирање на составни елементи на претставата

Пред да се направи осврт кон авторите, односно кон творците што ја генерираат оваа специфична група на дела, кусо појаснувања за неколку специфики на сценскиот (имплицитно) и на танцовиот израз. Изведувачките уметности според начинот на функционирање демонстрираат присуство на мултипно авторство на различни интегративни единици, што ја прави оваа уметничка група особено комплексна. Ќе се повикам на елаборацијата и дистинкцијата на француската теоретичарка Ан Иберсфелд за текстот во изведбата (таа пишува за драмската изведба), но овој модел е функционален и во однос на балетскиот медиум.

Таа определува два вида на текст, кои ја создаваат драмската изведба и се во интерсекција помеѓу себе, а тоа се **текстот** и **претставата**, односно **сценскиот текст**. Тие се две – сосем различни по состав, знаковност, функција и организација – градбени единици.

Текстот на драмските дела се поврзува со фиксираниите матрици, кои имаат атемпорална природа. Како поврзувачка алка во оваа сложена релација се надоврзува режијата, која има за цел да го обликува и да го „оживее“ текстот. За разлика од непроменливоста на литературната предлошка, сценскиот текст е динамичен, мобилен, непостојан, променлив. Секоја изведба, дури и на иста претстава, е уникатна сама по

себе. Тоа се должи на законите на сценската уметност. Овој пласт е ефемерен и темпорален. Односот на елементите може да се претстави на следниот начин:

$$T (\text{текст}) + T' (\text{текст на режија}) = П (\text{драмска претстава})$$

Во однос на балетската уметност, категоријата T - текст е исто така фиксна, таа е универзална платформа што служи за понатамошно сценско обликување. Во музичко-сценските жанрови (опера, балет, модерна или современа танцова изведба, оперета, мјузикл) се работи за дихотомен композит составен од музички и сценаристички/либретен слој. Тоа резултира со присуство на лингвистичка и музичка знаковност. Кон текст - T базично го селектираме музичкиот пласт, односно нотната партитура на одреден балет. Балетското сценарио/сиже е многу понестабилна категорија, која често има „променлива вредност“. Не коментирајќи го во овој случај бессижејниот жанр (каде што сценариото потполно отсуствува), сепак во многу примери каде што постои сценарио следиме негово модифицирање, измени па дури и целосно рекомпонирање, односно супституција со сосем нов содржински состав. Оваа постапка е особено популарна во последните децении на XX век и продолжува до денес. Како одличен пример може да послужи балетот „Жизел“ (1982), кореографиран од Мац Ек. Во решението на претставата, добро познатата романтична, фантазмагорична приказна беше заменета со сосем реална современа ситуација. Музичката основа беше преземена целосно, без никаква интервенција.

Она што во шемата Иберсфелд го определи како T', во балетските претстави е базично поврзано со кореографијата. Двете компоненти ја создаваат матрицата на изведба, но таа се дополнува со нови единици. Множеството елементи што во шемата/графичкиот приказ се наоѓа од десната страна е последната станица на подготовка и реализација, а тоа е самата претстава. Балетската претстава е спој на живата танцова интерпретација и корпусот на сценски системи (Kowzan 1968). Ковзан класифицира 13 групи на елементи (декор, костим, шминка, реквизити, светло, звучни елементи итн.). Групите, односно системите, може

да варираат во однос на искористеноста, но тие се стриктно врзани со последниот елемент од шемата П. Тоа е условено од самата природа на изведувачките уметности. Кога станува збор за сценските изведби мора да се подвлече дека тие се мултиканални, мултисистемски и мултикодовни. Поради нивната сложена организација, комуникацијата изведувач-реципиент се одвива симултано, користејќи повеќе медиуми, канали и кодови. Односот што првично беше дефиниран за драмските изведби, преведен на полето на балетската изразност би бил изразен преку следната релација:

Т (музичка партитура/сценарио) + **К** (кореографија) = **П** (балетска претстава)

Неколку дополнителни паралели ќе бидат наведени за да се создаде прецизна слика на функционирањето на овој сложен изведувачки механизам. Константата текст во драмската уметност има множество на „читања“ односно поставки. Постојат илјадници режии на текстот на Шекспировиот Хамлет. Во балетскиот театар ситуацијата е идентична, еден појдовен текст е предлошка за неограничен број на кореографии. Регистрирани се неколку десетици кореографски решенија на „Лебедово езеро“ (како и на другите претстави). Но само една од овие редакции (која патем не е прва) се издвојува со тоа што е присутна во речиси сите балетски театри повеќе од едно столетие. Тоа е постаноката на Мариус Петипа и Лев Иванов, премиерно изведена во 1895 година во Маринскиот театар. Со името на Иванов, но особено на Петипа се поврзуваат и другите дела, кои добиваат особена популарност и кои до денес се присутни на сцените во светот (односно претставуваат основна граѓа на групата балетско наследство). Пандан со еден ваков вид на петрифицирани претстави во драмската уметност пронаоѓаме во претставите на МХАТ со режисерските решенија на Станиславски, потоа во Берлинаре ансамблот со Брехтовите претстави и во уште неколку театри каде што одредени претстави се зачувани во нивните автентични постановки (некои поставени и пред стотина години).

Оттука може да се поентира дека претставите што имаат фиксирана кореографија и се фреквентно изведувани спаѓаат во групата на балетско наследство. Претставите од оваа група – ќе го прифатиме бројниот заклучок на Ванслов за околу дваесетина претстави, со исклучок на неколку создадени во периодот на балетскиот романтизам, при што најзначајната претстава од овој период „Жизел“ е преработена кон крајот на XIX век од Петипа – се временски создавани во распон од триесетина години (апроксимативно 1870-1900), во најголем дел од Мариус Петипа, со удел на Лев Иванов. Овие дела поради својата естетика, начин на кореографирање, имаат безвременски и универзални

вредности. Тие успеаја да создадат мостови на комуникација не само со публиката во време на нивното премиерно изведување туку низ годините, задржувајќи го интересот и одговарајќи на вкусовите на современиот гледач.

Конзервација и трансфер

Претставите од балетското наследство се изведуваат сè уште со сценски текст, кој е многу близок до оригиналниот, создаден пред повеќе од едно столетие. Прашањето за начинот на фиксација е вториот аспект, кој се отвора во оваа анализа. За разлика од особено прецизно дефинираниот знаковен систем на лингвистиката, музиката, природните науки итн., мора да се истакне отсуството на таков прецизно дефиниран знаковен систем во однос на танцот. Движењето сè уште нема усвоено универзална танцова нотација. Неколку изведувачи/кореографи се обидоа да дадат своја знаковна шифрација (Артур Сен Леон, Владимир Степанов, Рудолф фон Лабан). Овие обиди за создавање на кинетографија резултираа со запис на едно или на две дела направени како пример од самите автори за потоа сето тоа да биде лаконски отфрлено. Лабанотацијата има можеби најголем успех, таа е општоприфатена во етнокореологијата, но не и во модерниот танц, а уште помалку во балетскиот свет (Здравкова-Џепароска 2006). Кореографијата, односно танцовиот состав во балетската практика беше трансфериран преку живиот телесен апарат, односно преку кинестетичко меморирање на дадениот танцов состав. Овој специфичен начин на негово одржување, трансмисија и дисеминација е сè уште актуелен. Денес сето тоа е дополнително олеснето со технолошките помагала, односно со новите медиуми, но овој првичен, најосновен метод останува сè уште најдоминантен. Преносот преку „живи“ ланци на трансмисија секогаш го носи ризикот од прекинување, односно губење на материјалот. Тоа се случи со речиси комплетната балетска продукцијата до средината на XIX век, која засекогаш и неповратно исчезна. Крајот на векот (претставите што имплицитно и речиси ексклузивно припаѓаат на балетското наследство) донесе сосем нова ситуација, интересот што го иницираше новиот бран на балетски креации, нивната несмалена актуелност низ годините и ширењето на различни сцени овозможи нивно зачувување. Во овој случај „живиот“ начин на одржување, односно пренос на претставите (одредени нивни сегменти), овозможи задржување на релативно висок степен на автентичност.

Прашањата за третманот на овие дела, т.е. дискусиите за конкретни практични постапки се поставуваа перманентно, но како што изминуваше времето тие сè повеќе се интензивираа(т). Особено се актуелни дилемите за приодот кон овие фиксирани, конзервирани дела. Тоа е условено од самиот кореографски текст и тука е потребно да биде про-

анализиран начинот на структурирање, односно присуството на различни танцови/движечки модалитети. Сложеноста на организмот на танцовата претстава можеше да се забележи и во однос на текстот Т каде беше констатирана дихотомија. Кореографскиот текст на делата од класичното наследство поседува два слоја (Здравкова-Џепароска 2003), тоа се танцовите делови (кои драматуршки го запираат дејството) и деловите што помагаат да се пренесе приказната (*pas d'action*). Овие вторите, во делата кон кои реферираме се решени преку нетанцови средства (најчесто пантомима). Драматуршките линии на танцовиот и дејствениот развој не само што не се преклопуваат туку пројавуваат самостојна, некогаш дијаметрално различна организација. Анализирајќи ги драмските ситуации во балетот „Рајмонда“, театрологот Карп забележува „Во третиот чин нема ниту претензии за дејство. Се прикажува свадбата и во центарот е поставено големото унгарско класично па, кое само по себе е самостојна танцова слика“ (Карп, 1980:95). Она што Карп го нотира и го коментира за балетот „Рајмонда“, всушност, е присутно во сите позначајни дела. Тоа се големите танцови блокови, кои ја развиваат и ја структурираат танцовата драматургија преку низа на канонизирани форми и ја стопираат сижејната линија. Доколку го земеме како пример „Лебедово езеро“ во белите чинови, особено во вториот, речиси минимално се придвижува дејството, односно тоа може да биде претставено со кус говорен/пишан текст. Но овие чинови се кореографските врвови, т.е. кулминациски точки. „Зачувувањето на кореографското наследство треба да се претстави на нашата сцена во сета своја убавина – во тоа всушност се пројавува духот на современоста. Делата треба да бидат живи, а не мртви, проткаени со духот на времето, со потреба од творечко репродуцирање, а не занаетчиско копирање“ (Ванслов 1980: 107). Забелешката што ја прави Ванслов е кодот/клучот за третман на овие дела. Тенденцијата на зачувување на деловите што им припаѓаат на танцовите целини наметнала нивна петрификација. Но тоа никако не подразбира „музејска конзервација“ на комплетната кореографска партитура, туку единствено на танцови корпуси. За разлика од XIX век кога најголемиот број на овие дела се поставени, тенденциите на балетот во XX век се потиснување на паралелните изразни сфери и нивна конверзија со чисто танцов состав. Со други зборови се одвива процес на замена на пантомимата со танц. Во овој правец оди и забелешката на композиторот Асафјев (самиот автор на неколку балетски дела) напишана во книгата *За балетот*: „Новата постановка на ‘Лебедово езеро’ поставена во ГАБТ (Државниот академски Бољшој театар во Москва – авторска забелешка) е практично зачувување на класичното наследство. Основна цел е зачувување на најдоброто од постановката од 1895 год. и отстранување на сè што е застарено: пантомимните делови, кои совршено ја обесмислуваат, обременуваат романтичната приказна“ (Асафјев 1974: 189). Како на-

доврзување на зборовите на Асафјев, актуелната ситуација потврдува дека вториот и *pas de deux* делот од третиот чин речиси неизменети се изведуваат насекаде во светот, за разлика од другите делови каде што има многу различни варијанти. Постапките на измени се со цел да се постигне осовременување на делата, полесна комуникација и задоволување на естетските норми и потреби на аудиториумот.

Слободата односно ограниченоста да се интервенира во кореографската текстура е посредно условено и од правниот статус на делата инициран од регулацијата на авторските права (но овој сегмент поради обемот на статијата ќе остане надвор од анализата). Повторно навраќајќи се кон изложените функционални односи констатираме одредени закономерности. Делата што се наоѓаат под строга контрола, односно кои подлежат на законската регулатива за правата на сопственост, текстот на претставата означен со П мораат да го зачувваат во идентична непроменета форма. При овој принцип на пренос се внимава не само идентично да се пренесе кореографијата туку да нема ниту минимални отстапувања во однос на костимографијата и проследувачките сценски системи. Тоа условува прецизен и особено педантен однос од една страна, но го ограничува просторот за прилагодување и потребна измена, што е случај со балетското наследство. За разлика од тоа, делата од балетското наследство останаа во еден своевиден отворен простор – широко јавно достапен и без лимитирачки ограничувања. Тоа ѝ даде виталност и агилност на кореографската содржина на претставите од балетското наследство, а со тоа тие само ја зголемија и ја засилија својата актуелност.

Целта на овој текст е да отвори прашања околу балетското наследство и да даде осврт на параметрите што се имплементираат, односно на алатките за одредување на содржината на оваа специфична и уникатна група. Освен тоа, поради природата на третираната материја направена е структурална сепарација на составните елементи на претставата во целина, но и на нивоата што се поврзуваат со сценската изведба, односно нејзината носечка траверза – кореографијата. Прашањата за авторството, длабинската анализа на самиот кореографски текст, евентуалната компаративна студија за местата на уметничка интервенција останува надвор од опсегот на даденото истражување и претставуваат потенцијална тема за некој друг текст, односно иницијален импулс за понатамошни истражувања насочени кон балетското наследство.

Користена литература

Асафјев, Б.1974. *О балетџе*. Л.: Музыка.

Ванслов, В.1980. *Сџајџи о балетџе*. Л.: Музыка.

Здравкова-Џепароска, Соња. 2003. *Драматурџија на балетско иџворешџиво*. Скопје: Факултет за драмски уметности.

Здравкова-Џепароска, Соња. 2006. *Историја и теорија на танцова-
та уметност*. Скопје: МИ-АН.

Карп, П. 1980. *Балет и грама*. Ленинград: Искусство

Kowzan, T. 1968. "The Sign in the Theater: An Introduction To the
Semiology of the Art of the Spectacle", *Diogenes*, 16(61): 52-80.

Ubersfeld, An. 1982. *Čitanje pozorišta*. Beograd: Vuk Karadžić.

Sonja ZDRAVKOVA DJEPAROSKA

BALLET HERITAGE: CLASSIFICATION, COMPOSITION AND CHARACTERISTICS

Summary: The aim of this article is to define the legacy of ballet. This text is dealing with the concept of this category, its content and characteristics. The main structural division is connected with the text and performing text — choreography. It is important to underline that the most important ballet performances — such as "Swan Lake", "Sleeping Beauty", "Le Corsaire", "Raymonda" (which are part of ballet repertory worldwide) — are connected with a particular time frame (end of 19 Century) and with names of choreographers Marius Petipa and Lev Ivanov. Their choreographic ideas and constructed dance aesthetics revealed universal and timeless values that still communicate with contemporary audiences.